

PROYECTO

Proyecto desarrollado para monitorear y evaluar la eficacia del ejercicio físico adaptado a pacientes diagnosticados con síndrome Post COVID, utilizando tecnología móvil (mHealth).

Condiciones monitoreadas:

Fatiga

Disnea post-esfuerzo

Calidad de vida

Dolor

Condición física

Ansiedad y/o depresión

Función cognitiva

SÍGUENOS EN X:
@observadolor

ACCESO A NUESTRA
PÁGINA WEB.

www.observatoriodeldolor.com

LA NOCHE EUROPEA DE L@S INVESTIGADOR@S

MUJERES Y HOMBRES QUE HACEN CIENCIA PARA TI

¿QUÉ HA PASADO DESPUÉS DEL COVID?

Enfrentando Síntomas y Complicaciones

¿QUÉ ES?

PREVALENCIA

10 - 20% Personas diagnosticadas con COVID-19

85% Personas hospitalizadas por COVID-19

35 - 50 años

Si padezco **síndrome post-COVID**, ¿puedo **transmitirlo** a otras personas?

NO. Es una enfermedad que deriva del COVID-19, pero **no es transmisible.**

SÍNTOMAS

+ 200 síntomas

EJERCICIOS

Para la mejora de los síntomas se recomienda:

1 **Ejercicios respiratorios**

Ejercicios aeróbicos al aire libre

2 **Ejercicios aeróbicos al aire libre**

Intensidad moderada
>150 - 300 min/semana

o

Alta intensidad
>75 - 150 min/semana

3 **Ejercicios de fuerza**

4 **Ejercicios de relajación**